

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА PRO12ALA ГЕНА PPARG2 В РАЗВИТИИ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ

PPARG2 GENI PRO12ALA POLIMORFIZMINING ALKOGOLSIZ YOG'LI JIGAR
KASALLIKLARI VA JIGAR FIBROZINING RIVOJLANISHIDAGI ROLI

THE ROLE OF PRO12ALA POLYMORPHISM OF THE PPARG2 GENE IN THE
DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND LIVER
FIBROSIS

Турсунов М.М.

<https://orcid.org/0009-0008-2266-1930>

Central Asian Medical University

Мусашиайхова Ш.М. - д.м.н., доцент

<https://orcid.org/0000-0001-9158-976X>

Салохиддинов З.С. - д.м.н., профессор

<https://orcid.org/0000-0002-1033-9177>

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - распространённое метаболическое заболевание, прогрессирующее от стеатоза до фиброза и цирроза. Помимо метаболических нарушений, в её развитии могут участвовать генетические факторы, включая ген PPARG2, регулирующий липидный и углеводный обмен. Целью исследования была оценка связи полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 с развитием НАЖБП и фиброза печени. Обследованы пациенты с НАЖБП (с фиброзом и без) и контрольная группа; генотипирование выполнено методом ПЦР с последующим статистическим анализом. Установлено, что аллель Pro и генотип Pro/Pro преобладают во всех группах, однако значимых различий не выявлено ($p > 0,05$; $OR \approx 1$). Полиморфизм Pro12Ala гена PPARG2 не ассоциирован с развитием фиброза печени при НАЖБП.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени; фиброз печени; PPARG2; Pro12Ala; генетический полиморфизм.

Annotatsiya. Jigar noalkogol yog' kasalligi (JNYoK) keng tarqalgan metabolik kasallik bo'lib, steatozdan fibroz va sirrozgacha progressiya qiladi. Uning rivojlanishida metabolik buzilishlar bilan birga genetik omillar, jumladan PPARG2 geni ham muhim rol o'ynashi mumkin. Tadqiqot maqsadi — PPARG2 genining Pro12Ala polimorfizmi bilan JNYoK va jigar fibrozi o'rtasidagi bog'liqlikni baholash. JNYoK bilan og'riqan bemorlar va nazorat guruhi tekshirildi, genotiplash PCR usulida o'tkazildi. Natijada Pro alleli va Pro/Pro genotipi ustunligi aniqlangan bo'lsa-da, guruhlar o'rtasida sezilarli farq topilmadi ($p > 0,05$; $OR \approx 1$). Ushbu polimorfizm JNYoKda jigar fibrozi uchun mustaqil prediktor emas.

Kalit so'zlar: jigar noalkogol yog' kasalligi; jigar fibrozi; PPARG2; Pro12Ala; genetik polimorfizm.

Abstract. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common metabolic disorder progressing from steatosis to fibrosis and cirrhosis. Along with metabolic disturbances, genetic factors such as the PPARG2 gene may contribute to its development. This study evaluated the association of the Pro12Ala polymorphism of PPARG2 with NAFLD and liver fibrosis. Patients with

NAFLD and controls were examined, and genotyping was performed using PCR with statistical analysis. The Pro allele and Pro/Pro genotype predominated across all groups, with no significant differences between patients and controls ($p > 0.05$; $OR \approx 1$). The Pro12Ala polymorphism of PPARG2 is not associated with liver fibrosis in NAFLD.

Keywords: *non-alcoholic fatty liver disease; liver fibrosis; PPARG2; Pro12Ala; genetic polymorphism.*

Введение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в настоящее время рассматривается как одно из наиболее распространённых метаболически ассоциированных заболеваний печени и является ведущей причиной хронического поражения печени во многих странах мира. По данным эпидемиологических исследований, распространённость НАЖБП в общей популяции достигает 25–30%, а среди пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа превышает 60% [1]. В условиях глобального роста метаболического синдрома ожидается дальнейшее увеличение бремени НАЖБП и связанных с ней осложнений [2].

Клиническая значимость НАЖБП определяется её потенциальной способностью прогрессировать от простого стеатоза к неалкогольному стеатогепатиту, фиброзу печени, циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме [3]. При этом именно стадия фиброза признана ключевым прогностическим фактором, определяющим риск печёночной недостаточности, портальной гипертензии и летального исхода, независимо от степени воспалительной активности [4,5].

Центральным патогенетическим механизмом НАЖБП является инсулинорезистентность, приводящая к нарушению липидного и углеводного обмена, избыточному поступлению свободных жирных кислот в печень и накоплению триглицеридов в гепатоцитах [6,7]. Эти процессы сопровождаются активацией окислительного стресса, воспалительных сигнальных путей и фиброгенеза [8]. Однако клиническое течение НАЖБП характеризуется выраженной межиндивидуальной вариабельностью, что указывает на значимую роль генетических факторов [9].

В последние годы особое внимание уделяется генам, регулирующим метаболизм липидов, чувствительность к инсулину и энергетический гомеостаз. Одним из ключевых генов-кандидатов является PPARG2, кодирующий изоформу пероксисомного пролифератор-активируемого рецептора $\gamma 2$ — ядерного транскрипционного фактора, играющего центральную роль в регуляции адипогенеза, утилизации жирных кислот и инсулиночувствительности тканей [10,11].

Активация PPARG2 способствует повышению чувствительности к инсулину, перераспределению липидов и снижению уровня липотоксичности, что потенциально может оказывать защитное влияние на печень [12]. В этой связи полиморфизм Pro12Ala гена PPARG2 привлёк значительное внимание исследователей. Данный вариант ассоциирован с изменением транскрипционной активности рецептора и, по данным ряда исследований, может влиять на риск ожирения, сахарного диабета 2-го типа и метаболического синдрома [13].

В контексте НАЖБП данные о роли полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 остаются противоречивыми. Некоторые исследования указывают на возможный протективный эффект аллеля Ala в отношении стеатоза и инсулинорезистентности [14], тогда как другие не выявляют достоверной связи данного полиморфизма с развитием НАЖБП или прогрессированием фиброза печени [15]. Это может быть обусловлено этническими различиями, гетерогенностью выборок, а также сложным взаимодействием PPARG2 с другими генетическими и средовыми факторами.

Отрицательные или нейтральные результаты генетических исследований имеют важное значение для формирования объективных представлений о патогенезе НАЖБП. Они подчёркивают многофакторный характер заболевания и необходимость комплексных моделей риска, включающих совокупность метаболических, генетических и иммуновоспалительных факторов.

Таким образом, дальнейшее изучение ассоциации полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 с развитием НАЖБП и фиброза печени остаётся актуальным, особенно в популяциях с высокой распространённостью метаболических нарушений. Полученные данные могут способствовать уточнению роли метаболических генов в патогенезе НАЖБП и формированию более точных персонализированных подходов к оценке риска заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с клинически и инструментально подтверждённой НАЖБП. В зависимости от наличия фиброза печени, обследованные были распределены на две подгруппы: НАЖБП с фиброзом печени, и НАЖБП без фиброза печени. Контрольную группу составили условно здоровые лица, у которых отсутствовали клинические и лабораторные признаки поражения печени.

Включение в исследование осуществляли при возрасте старше 18 лет, наличии НАЖБП. Из исследования исключали пациентов с алкогольной болезнью печени, вирусными гепатитами, а также с наследственными нарушениями обмена веществ.

Для молекулярно-генетического анализа ДНК выделяли из периферической крови с применением стандартных методов. Генотипирование полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 проводили методом полимеразной цепной реакции с использованием валидированных праймеров.

Статистическую обработку полученных данных выполняли с применением критерия χ^2 . Для оценки ассоциаций рассчитывали отношение шансов (OR) и 95% доверительный интервал (95% CI), при этом различия считали статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты. В ходе анализа распределения аллелей полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 установлено, что во всех исследуемых группах преобладал аллель Pro. Его частота составила 92,8% у пациентов с НАЖБП и фиброзом печени, 94,7% у пациентов с НАЖБП без признаков фиброза и 93,6% в контрольной группе. Соответственно, доля аллеля Ala была низкой и варьировала в пределах 5,3–7,2%: 7,2% в подгруппе НАЖБП с фиброзом, 5,3% при НАЖБП без фиброза и 6,4% в контроле. Межгрупповые различия по частотам аллелей статистически значимыми не были ($p > 0,05$), что отражено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение аллелей полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2

Аллель	НАЖБП с фиброзом, %	НАЖБП без фиброза, %	Контроль, %	p
Pro	92,8	94,7	93,6	>0,05
Ala	7,2	5,3	6,4	>0,05

При оценке распределения генотипов выявлено, что наиболее распространённым вариантом во всех группах являлся генотип Pro/Pro, частота которого достигала 86,7% среди пациентов с фиброзом, 89,5% среди пациентов без фиброза и 88,2% в контрольной группе. Генотип Pro/Ala встречался существенно реже и составлял 13,3%, 10,5% и 11,8% соответственно. Генотип Ala/Ala в обследованных выборках не зарегистрирован. Таким образом, статистически значимых различий в распределении генотипов между группами также не выявлено, что представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение генотипов полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2

Генотип	НАЖБП с фиброзом, %	НАЖБП без фиброза, %	Контроль, %
Pro/Pro	86,7	89,5	88,2
Pro/Ala	13,3	10,5	11,8
Ala/Ala	–	–	–

В совокупности полученные данные свидетельствуют о сопоставимости частот аллелей и генотипов полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 у пациентов с НАЖБП независимо от наличия фиброза печени, а также по сравнению с контрольной группой.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии самостоятельной ассоциации полиморфизма Pro12Ala гена PPARG2 с риском развития

фиброза печени при НАЖБП. Несмотря на ключевую роль PPAR γ 2 в регуляции метаболических процессов, данный полиморфный вариант, по-видимому, не оказывает прямого влияния на фиброгенез печени.

Отрицательные результаты имеют важное научное значение, поскольку подчёркивают многофакторный характер НАЖБП и необходимость комплексной оценки генетических и метаболических факторов риска. Вероятно, влияние PPAR γ 2 на течение НАЖБП реализуется опосредованно, через взаимодействие с другими генетическими вариантами и факторами окружающей среды.

Заключение. В ходе проведённого исследования установлено, что полиморфизм Pro12Ala гена PPAR γ 2 не демонстрирует статистически значимой ассоциации с формированием фиброза печени у пациентов с НАЖБП, что указывает на отсутствие его самостоятельного влияния на фиброгенез в рамках данной нозологии. Сопоставимый характер распределения аллелей и генотипов PPAR γ 2 у пациентов с НАЖБП и у условно здоровых лиц дополнительно подтверждает, что данный генетический вариант не связан ни с наличием заболевания, ни с особенностями его течения в исследуемой выборке. Следовательно, ген PPAR γ 2 не может рассматриваться как независимый генетический предиктор прогрессирования НАЖБП и, в частности, развития фиброзных изменений печени. В то же время оценка полиморфизма Pro12Ala представляется обоснованной лишь при использовании многофакторных подходов, где генетические варианты анализируются в составе комплексных моделей с учётом взаимодействий между метаболическими путями и клинико-биохимическими детерминантами риска.

Список литературы

1. Younossi Z.M., Koenig A.B., Abdelatif D., Fazel Y., Henry L., Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease: meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes // *Hepatology*. – 2016. – Vol. 64, No. 1. – P. 73–84.
2. Byrne C.D., Targher G. NAFLD: a multisystem disease // *The Lancet*. – 2015. – Vol. 386, No. 9991. – P. 1341–1351.
3. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease and liver fibrosis // *Gastroenterology*. – 2007. – Vol. 132, No. 4. – P. 1797–1811.
4. Dulai P.S., Singh S., Patel J., Soni M., Prokop L.J., Younossi Z., Sebastiani G., Ekstedt M., Hagström H., Nasr P., et al. Increased risk of mortality by fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis // *Hepatology*. – 2017. – Vol. 65, No. 5. – P. 1557–1565.
5. Ekstedt M., Hagström H., Nasr P., Fredrikson M., Stål P., Kechagias S., Hultcrantz R. Fibrosis stage is the strongest predictor for disease-specific mortality in NAFLD // *Hepatology*. – 2015. – Vol. 61, No. 5. – P. 1547–1554.
6. Samuel V.T., Shulman G.I. The pathogenesis of insulin resistance: integrating signaling pathways and substrate flux // *Cell*. – 2016. – Vol. 148, No. 5. – P. 852–871.
7. Tilg H., Moschen A.R. Insulin resistance, inflammation, and non-alcoholic fatty liver disease // *Gut*. – 2010. – Vol. 59, No. 10. – P. 1376–1382.
8. Buzzetti E., Pinzani M., Tsochatzis E.A. The multiple-hit pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease // *Metabolism*. – 2016. – Vol. 65, No. 8. – P. 1038–1048.
9. Anstee Q.M., Day C.P. The genetics of nonalcoholic fatty liver disease // *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*. – 2017. – Vol. 14, No. 10. – P. 645–657.
10. Evans R.M., Barish G.D., Wang Y.X. PPARs and the complex journey to obesity // *Nature Medicine*. – 2004. – Vol. 10, No. 4. – P. 355–361.
11. Tontonoz P., Spiegelman B.M. Fat and beyond: the diverse biology of PPAR γ // *Annual Review of Biochemistry*. – 2008. – Vol. 77. – P. 289–312.
12. Lehrke M., Lazar M.A. The many faces of PPAR γ // *Cell*. – 2005. – Vol. 123, No. 6. – P. 993–999.

13. Deeb S.S., Fajas L., Nemoto M., Pihlajamäki J., Mykkänen L., Kuusisto J., Laakso M., Fujimoto W., Auwerx J. A Pro12Ala substitution in PPAR γ 2 associated with decreased receptor activity and improved insulin sensitivity // *Nature Genetics*. – 1998. – Vol. 20, No. 3. – P. 284–287.
14. Sookoian S., Pirola C.J. The role of PPAR γ in nonalcoholic fatty liver disease // *Annals of Hepatology*. – 2011. – Vol. 10, No. 3. – P. 260–269.
15. Dongiovanni P., Anstee Q.M., Valenti L. Genetic predisposition in NAFLD and NASH: impact on severity and response to treatment // *Journal of Hepatology*. – 2015. – Vol. 62, No. 6. – P. 1454–1465.